

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SALA DE AULA INVERTIDA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS

Ricardo Oliveira Santos
Universidade do Estado da Bahia
(ric.aulae@gmail.com)

Leonardo Moreira de Assunção
Universidade Federal da Bahia
(leonardo.assuncao@ufba.br)

Zenilda de Jesus Mota
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(zenilda.jmota@gmail.com)

Pietro Carlos Gonçalves Conceição
Universidade Federal da Bahia
(pietrocgonc@gmail.com)

E-mail para contato: pietrocgonc@gmail.com.com

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.11218226

RESUMO

O objetivo geral deste trabalho é analisar as potencialidades e desafios da metodologia da sala aula invertida, que é um modelo pedagógico em que os alunos acessam conteúdo antes da aula e aproveitam o tempo em sala para atividades práticas. O objetivo apresentado é resultante do seguinte questionamento: quais os benefícios e dificuldades na aplicação dessa metodologia no processo de ensino e aprendizagem utilizando as TDIC (Tecnologia da informação e comunicação)? O trabalho foi realizado exclusivamente através de consultas e pesquisa em 13 referências selecionados no site de busca *google acadêmico*. Como resultado principal, as TDIC podem contribuir significativamente para o processo de ensino e aprendizagem. Todavia, o principal desafio torna-se o acesso dessas tecnologias de forma igualitária, como a necessidade de estrutura física. Conclui-se que as TDIC são ferramentas úteis para o modelo pedagógico de sala de aula invertida, todavia, é necessário a revisão desse modelo para o acesso igualitário de todos.

Palavras-chave: Invertida. Tecnologias digitais. Metodologia ativa. Educação

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a incorporação da tecnologia na sala de aula tornou-se uma força transformadora no domínio da educação, remodelando os métodos de ensino tradicionais e abrindo novos caminhos para métodos de aprendizagem de forma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

interativa e personalizada. Neste contexto, a sala de aula, antes atrelada tão somente a livros didáticos e quadros, evoluiu agora para um espaço mais dinâmico no qual a tecnologia serve como um "plus" para incentivo a inovação e ao envolvimento do aluno na aula (PAVANELO e LIMA, 2017).

As TDIC facilitam o acesso a um vasto campo de informações. A internet funciona como uma porta de entrada para uma infinidade de recursos, que vão desde artigos acadêmicos e simulações virtuais até vídeos educacionais e plataformas colaborativas (SCHUARTZ e SARMENTO, 2020). Neste cenário da educação em constante evolução junto as TDIC, o modelo de sala de aula invertida emergiu como uma abordagem transformadora, que desafia os métodos tradicionais de ensino e redefine a dinâmica do ambiente de aprendizagem. Nesta metodologia, o papel do professor é transformador, passando de mero transmissor de conhecimento para facilitador da aprendizagem. Juntamente com a sala de aula invertida, as tecnologias digitais podem desempenhar um papel fundamental na implementação bem-sucedida desse modelo, permitindo a disponibilização de conteúdo antes da aula e viabilizando atividades práticas em sala. Esta abordagem não só aproveita a tecnologia, mas também promove a aprendizagem ativa e o ensino centrado no aluno (PATRIOTA et al., 2022).

Neste contexto, o tema leva a uma reflexão: quais os benefícios e dificuldades na aplicação dessa metodologia no processo de ensino e aprendizagem utilizando as TDIC?

Este trabalho tem como objetivo analisar de forma sucinta as potencialidades e desafios da metodologia da sala aula invertida, propondo os benefícios de sua aplicação com a utilização das tecnologias digitais e apresentando suas limitações no processo de ensino aprendizagem.

O trabalho é dividido em 4 tópicos: tecnologias que podem ser usadas para realização da sala de aula invertida; potencialidades do uso de tecnologias digitais; benefícios das tecnologias digitais na sala de aula invertida; desafios do uso de tecnologias digitais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

Trata-se de um trabalho qualitativo. Para construção deste trabalho foi realizada uma busca no *google acadêmico* com as seguintes palavras: *sala de aula invertida tecnologias digitais*. Os critérios de escolha dos artigos foram: tratar sobre sala de aula invertida; tratar sobre tecnologias digitais; tratar sobre os desafios da sala de aula invertida. Dentre os resultados, foram selecionados e recuperados 11 artigos científicos e 2 Ebooks. As Figuras foram geradas a partir da leitura e informações coletadas nas respectivas fontes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tecnologias que podem ser usadas para realização da sala de aula invertida

Segundo Kieling e Vetromille-Castro (2021), a inversão da sala de aula é possível graças ao desenvolvimento de tecnologias que podem ser consideradas um ingrediente chave na abordagem. Resumidamente, nos trabalhos de Marques (2022); Pavanelo e Lima (2017); Vargas e Canto (2023), a Figura 1 mostra as principais tecnologias que podem ser utilizadas para o modelo de sala de aula invertida.

Figura 1 – Tecnologias que podem ser utilizadas no modelo de sala aula invertida

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A partir dessas informações da Figura 1 é possível inferir que as TDIC são ferramentas, praticamente, indispensáveis na atualidade quando se trata de estudar em casa previamente o conteúdo. As TDIC são o ponto de partida para alavancar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização e de reelaboração de novas práticas, haja vista que as novas metodologias buscam superar a educação bancária e tradicional dualista, fazendo com que o aluno aprenda por meio da motivação (PEIXOTO (2021).

Plataformas de ensino como LMS, Learning Management System, (Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem); plataformas de vídeo online; multimídia interativa; discussão online; questionário e pesquisa etc.; permitem aos professores criar conteúdo digital e fazem com que os alunos se atermem previamente com o conteúdo antes da aula (OLIVEIRA et al., 2016). As TDIC exigem que os educadores incorporem componentes como a literacia digital no conteúdo e ofereçam apoio aos alunos para desenvolverem competências essenciais no uso seguro dessas ferramentas.

Potencialidades do uso de tecnologias digitais

No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) tem estimulado o uso de tecnologias digitais na educação, por meio de programas como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) e o Programa de Inovação Educação Conectada. Esses programas têm fornecido recursos e apoio técnico para escolas e professores, com o objetivo de promover a inclusão digital e a melhoria da qualidade do ensino. O uso das TDIC na sala de aula tem o potencial de transformar o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais interativo, envolvente e personalizado. Ao utilizar as tecnologias de forma planejada e intencional, os professores podem promover o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para o século XXI.

A Figura 2 relata algumas das principais potencialidades do uso de tecnologias digitais na sala de aula.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2 – Potencialidades das tecnologias digitais na sala de aula

Alguns pesquisadores explicam que a metodologia da sala de aula invertida se opõe ao ensino tradicional e necessita de outras tecnologias para potencializar o aprendizado. Em uma resenha elaborada por Feitosa (2017), ele relata:

“Fundamentalmente, a sala de aula invertida se contrapõe ao ensino tradicional, no qual a sala de aula serve para o professor transmitir informações para o aluno. Esse último, após a aula, deve estudar o material que foi comunicado e realizar alguma atividade de avaliação para mostrar se esse material foi (ou não) assimilado. Para realizar essa estratégia pedagógica, procede-se com a disponibilização prévia de vídeos, áudios, textos e outras mídias, para que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo antes das aulas. Permitindo, assim, que cada aluno estude nos locais e horários que melhor lhe convém, seguindo seu próprio ritmo (2017. p. 2)”.

Benefícios das tecnologias digitais na sala de aula invertida

A Figura 3 realça os principais benefícios das tecnologias digitais na sala de aula invertida. No envolvimento aprimorado as tecnologias digitais tornam a aprendizagem mais interativa e envolvente. Conteúdo multimídia, questionários interativos e ferramentas colaborativas mantêm os alunos motivados e investidos em sua jornada de aprendizagem. Com a flexibilidade os alunos podem acessar materiais instrucionais conforme sua conveniência, acomodando vários estilos e horários de aprendizagem. Essa flexibilidade promove a aprendizagem autodirigida e a independência. Assim, o melhor domínio de conteúdo auxilia na capacidade de visitar o conteúdo conforme necessário, os alunos têm uma maior oportunidade de dominar conceitos difíceis, levando a um melhor desempenho acadêmico. Por fim,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprendizagem ativa ajuda no tempo de aula presencial, o qual passa a ser dedicado a atividades de aprendizagem ativa, como discussões em grupo, resolução de problemas e projetos práticos, promovendo uma compreensão mais profunda e habilidades de pensamento crítico.

Figura 3 – Principais benefícios das tecnologias digitais na sala de aula invertida.

De acordo com o estudo de Schneiders (2020), diversas tarefas englobando ações de interação, comunicação, e saber fazer geram atividades cerebrais mais acentuadas, sendo relacionadas aos maiores níveis de retenção do conhecimento. Utilizando o método da sala de aula invertida o professor irá administrar as aulas tendo como alvo três características: significação, ressignificação e assimilação dos conhecimentos. Dessa forma, o aluno deixa de ser um simples espectador para assumir um papel central na sua formação, trabalhando em um ambiente de cooperação.

Desafios do uso de tecnologias digitais

Embora as tecnologias digitais tragam inúmeros benefícios para a sala de aula invertida, vários desafios e considerações devem ser abordados. Um dos grandes desafios para uso de tecnologias digitais é o acesso e infraestrutura e o fácil acesso.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nem todos os estudantes têm acesso igualitário a tecnologias e conexão confiável com a internet. Isso pode resultar em desigualdades entre os alunos e dificultar a implementação efetiva da sala de aula invertida. Outro grande desafio é a capacitação de professores, a utilização eficaz das tecnologias digitais na sala de aula invertida requer dos professores algumas habilidades e conhecimentos específicos. A capacitação adequada é essencial para garantir que os professores estejam preparados para integrar efetivamente as tecnologias em sua prática pedagógica.

Outro fato é o gerenciamento do tempo, pois o planejamento e a organização do tempo para equilibrar as atividades online e as interações em sala de aula requerem um cuidado especial. É importante encontrar um equilíbrio para garantir que os alunos tenham tempo suficiente para assimilar o conteúdo fora da sala de aula para que possam se envolver em atividades práticas durante o encontro presencial.

Os principais desafios são relatados na Figura 4, sendo o acesso igualitário o principal desafio que interfere diretamente nos demais.

Figura 4 – Principais desafios para uso das TDIC.

Alguns autores como Ferrarini et al., (2019) tecem críticas ao modelo de sala de aula invertida. Os autores criticam esse método, pois apesar de se utilizar recursos das TDIC, a sala de aula invertida se distancia de uma metodologia ativa mesmo que alterando o modelo tradicional de aulas e baseia-se no professor como personagem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

central na transmissão do conhecimento. Os pesquisadores ainda relatam que “a sala de aula invertida apenas inverte o modelo tradicional de aulas, ficando restrita ao conceito de aprendizagem baseada nos modelos convencionais, em que se disseminam explicações prontas, centradas na figura do professor.”

Valente afirma que disciplinas têm um grau de dificuldade maior na implementação da metodologia da sala de aula invertida:

“A abordagem da sala de aula invertida não deve ser novidade para professores de algumas disciplinas, nomeadamente no âmbito das ciências humanas. Nessas disciplinas, em geral, os alunos leem e estudam o material sobre literatura, filosofia, entre outros assuntos, antes da aula e, em classe, os temas estudados são discutidos. A dificuldade da inversão ocorre especialmente nas disciplinas das ciências exatas, nas quais a sala de aula é usada para passar o conhecimento já acumulado. Assim, a maior parte dos exemplos de inversão da sala de aula ocorre nesse âmbito” (VALENTE, 2014, p. 87).

O respectivo autor relata ainda em seu artigo que há dificuldades no processo ensino aprendizagem na utilização da sala de aula invertida, principalmente no tocante as desigualdades de acesso às tecnologias digitais:

“Outros críticos também afirmam que o modelo é bastante dependente da tecnologia, o que pode criar um ambiente de aprendizagem desigual. Se o aluno acessa a informação de sua casa e dispõe de acesso à tecnologia ele vai estar em vantagem com relação ao aluno que não dispõe dos recursos tecnológicos. E o ponto considerado mais problemático é o fato de o aluno não se preparar antes da aula e, com isso, não ter condições de acompanhar o que acontece na sala de aula presencial” (VALENTE, 2014, p.93)

De acordo com Moran e Behrens (2013) relatam que existem escolas e universidades em que predominam, de maneira geral, os modelos tradicionais, a transmissão da informação, as quais há um número excessivo de alunos por sala, professores mal preparados, mal pagos, pouco motivados e evoluídos como pessoas. Não obstante, a infraestrutura costuma ser inadequada: salas barulhentas, pouco material escolar avançadas, tecnologias pouco acessíveis à maioria. Destaca-se que, principalmente, a falta de infraestrutura para uma educação mediada pelas tecnologias é um problema histórico no Brasil, que se agravou ainda mais com as demandas do ensino remoto durante a pandemia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho abordou a utilização das tecnologias digitais na metodologia da sala de aula invertida, que é um modelo pedagógico em que os alunos acessam conteúdo antes da aula e aproveitam o tempo em sala para atividades práticas. Foi relatado de forma sucinta as potencialidades e desafios da metodologia da sala aula invertida, propondo os benefícios de sua aplicação com a utilização das tecnologias digitais e apresentando suas limitações no processo ensino aprendizagem.

De acordo com a análise realizada após a construção do trabalho, ressalta-se que o uso de tecnologias digitais na sala de aula invertida traz diversas potencialidades que podem enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos. Essas tecnologias permitem o acesso personalizado ao conteúdo, promovem o engajamento e motivam os estudantes; ademais, a aplicação de tarefas que exigem interação, comunicação e o “saber fazer” geram atividades cerebrais mais acentuadas, proporcionando uma maior retenção do conhecimento e desenvolvendo habilidades digitais essenciais para o século XXI.

No entanto, é essencial enfrentar os desafios relacionados ao acesso e infraestrutura, pois nem todos os estudantes conseguem um alcance igualitário a aparatos tecnológicos e conexão confiável com a internet, resultando dessa forma em desigualdades entre os mesmos e dificultando a implementação efetiva da sala de aula invertida. Outro aspecto importante a ser considerado é a efetiva capacitação de professores e gerenciamento do tempo para garantir uma implementação bem-sucedida dessa abordagem metodológica. É necessário investimento e planejamento adequado. Por fim, considera-se que as TDIC na sala de aula invertida podem potencializar o aprendizado e preparar os alunos para um futuro digital.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

KIELING, dos santos. Helena e VETROMILLE-CASTRO, Rafael. **Metodologias ativas e recursos digitais para o ensino de L2: uma revisão sobre caminhos e possibilidades**. Ilha do Desterro A Journal of English Language, Literatures in English and Cultural Studies, v. 74, n. 3, 8 Set 2021.

FEITOSA, Raphael Alves. **Resenha**. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), v. 19, n. 0, 7 Dez 2017.

FERRARINI, Rosilei e SAHEB, Daniele e TORRES, Patricia Lupion. **Metodologias ativas e tecnologias digitais**: Revista Educação em Questão, v. 57, n. 52, 18 Mar 2019.

MARQUES, Livia dos Santos. **A sala de aula invertida no Ensino Superior: uma experiência nas aulas de língua alemã**. Pandaemonium Germanicum, v. 25, n. 47, 12 Jul 2022.

MORAN, José Manuel e BEHRENS, Marcos Tarciso. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. [S.l.: s.n.], 2013.

OLIVEIRA, Paulo Cristiano De e CUNHA, Cristiano José C de A e NAKAYAMA, Marina Keiko. **Learning Management Systems (LMS) and e-learning management: an integrative review and research agenda**. Journal of Information Systems and Technology Management, v. 13, n. 2, p. 157–180, 30 Ago 2016.

PATRIOTA, Rodrigo de Lemos Soares; FRIAS, Luísa Gonçalves de; SILTON, Guilherme Afonso Ferreira Coelho; SILVA, Marília Araújo da; DUQUE, Taciana Barbosa; LORENA, Suélem Barros de . **A sala de aula invertida na aprendizagem do exame clínico**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 46, n. 1, 2022.

PAVANELO, Elisangela e LIMA, Renan. **Sala de Aula Invertida: a análise de uma experiência na disciplina de Cálculo I**. Bolema: Boletim de Educação Matemática, v. 31, n. 58, p. 739–759, Ago 2017.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PEIXOTO, Cleiliane Sisi. **Proposta de ensino de gramática com o uso do método Sala de Aula Invertida mediado pelas TDIC e pela internet.** . [S.l: s.n.], [S.d.].

Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/34/>>.

SCHNEIDERS, Luís Antônio. **O método da sala de aula invertida (flipped classroom) Coletânea Cadernos Pedagógicos: Metodologias Ativas de Aprendizagem.** [S.l: s.n.], [S.d.]. Disponível em: <<http://www.univates.br/editora>>.

SCHUARTZ, Antonio Sandro e SARMENTO, Helder Boska de Moraes. **Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e processo de ensino.** Revista Katálysis, v. 23, n. 3, p. 429–438, Dez 2020.

VALENTE, José Armando. **Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida.** Educar em Revista, n. spe4, p. 79–97, 2014.

VARGAS, Vanessa da Silva e CANTO, Camila Gonçalves dos Santos Do. **Sala de aula invertida e tecnologias digitais no ensino e aprendizagem de libras como L2 para ouvintes.** Letras, p. 75–89, 9 Jan 2023.